

BOSHLANG‘ICH SINFLARDA ZAMONAVIY PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALAR VA YANGI PEDAGOGIK METODLAR

Raxmonova Zulfiya Choriyevna

*Buxoro viloyat Buxoro tuman 14-umumiy o‘rta ta‘lim maktabining
boshlang‘ich ta‘lim va sport tarbiyaviy ishlar yo‘nalishi o‘qituvchisi*

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang‘ich sinflarda zamonaviy pedagogik texnologiyalar va yangi pedagogik metodlarni bir vaqtda tashkillashtirishning ahamiyati katta ekanligi xususida fikrlar yuritilgan. Fikrlarimizni asoslash uchun shu kabi metodlardan ba‘zilarini keltirib o‘tdik.

Kalit so‘z: Boshlang‘ich sinf, zamonaviy pedagogik texnologiya, yangi pedagogik metod, “Rang va shakllar boshqotirmasi metodi”, “Qizil va yashil rangli kartochkalar bilan ishlash metodi”.

Hozirda zamon shiddat bilan rivojlanib bormoqda. Har bir sohaga ilm-fanda erishilgan eng so‘ngi yutug‘lar, zamonaviy texnik vositalar kirib bormoqda. Shuningdek, ta‘lim sohasida ham buni yaqqol ko‘rishimiz mumkin. Turli xil multimedia vositalari, elektron daskalar va boshqalar shular jumlasidandir.

Darslarni tashkillashtirishda yuqorida ko‘rib o‘tgan zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish o‘z navbatida yangi metodlarni qo‘llagan tarzda o‘tkazishni taqoza etadi. Bu metodlar bevosita zamonaviy pedagogik texnologiyalar bilan birgalikda olib borilishi lozim. Darsni sifatini yanada oshirishga xizmat qilishi lozim. Bu tarzda darslarni tashkillashtirish, ayniqsa, boshlang‘ich sinflarida yaxshi samara beradi. Chunki boshlang‘ich sinf yoshidagi bolalarning psixologik holati katta sinf bolalarinikidan ancha farq qiladi. Ularni darslarga qiziqtirishda yangi pedagogik texnologiyalarning ahamiyati katta bo‘lib, asosan, ko‘rgazmali qurollar, turli interfaol o‘yinlarni pedagogik texnologiyalar asosida dars mashg‘ulotlarida qo‘llash ancha qiziqarli va oson kechadi. Quyida shunda metodlardan bir qanchasini

ko‘rib chiqamiz. Rang va shakllar boshqotirmasi. Bu metod o‘zining ko‘plab spetsifik xususiyatlari bilan boshqa metodlardan ajralib turadi. Chunki bu metodda boshlang‘ich sinf o‘quvchilar bir vaqtning ichida o‘tilayotgan darsdan tashqari rasm darsini, geometrik shakllarni ham o‘rganishi mumkin. Rang va shakllar boshqotirmasi metodi quyidagi shaklda tashkillashtiriladi:

- Elektron daskaga rang va shakllar boshqotirmasining tasviri tushuriladi. Tasvirda vertikal holatdagi rangli shakllar joylashgan bo‘ladi.

- 1 – aylana, 2 – uchburchak, 3 – to‘rtburchak... va h.k. Shakllar mavzuni talabidan kelib chiqib ortib boraverishi mumkin.

- U shakllarga gorizantal holatda xuddi shu shakllar o‘rin almashgan holatda joylashtirilib chiqiladi.

- O‘tilayotgan mavzunning savoli yoki jumboqli qisqa jumalari, so‘zlari birinchi ustundagi rangli shakllarga yozib chiqiladi.

- O‘sha savollarning javobi esa keyingi ustundagi rangli shakllarga yoziib chiqiladi.

- O‘quvchilar esa navbatma-navbat daskaga chiqib savollar yozilgan rangli shakllarni to‘g‘ri javob yozilgan rangli shakllarga birlashtirishi lozim bo‘ladi.

- O‘quvchi savolga to‘g‘ri javob topgan bo‘lsa ikkita rang birlashgan holda yangi rang hosil bo‘ladi.

- O‘quvchi savolga noto‘g‘ri javob bergan bo‘lsa ranglar birlashmaydi.

Ko‘rib o‘tganimizdek bu metod interfaol o‘yin shaklida olib boriladi. Bir qarashda metod soddadek ko‘rinadi, lekin guvohi bo‘lganimizdek u o‘quvchini o‘ylashga majbur qiladigan qiziqarli interfaol o‘yin hisoblanadi. Interfaol metodlar – shunday metodlarki, u o‘quvchilarning o‘zaro muloqot va o‘zaro ta’siridagi dars jarayonini amalga oshiruvchi usuldir. “Interaktiv” so‘zi ingliz tilidan olingan “Interakt”, ya’ni “Inter” – o‘zaro, “akt” – harakat, ta’sir, faollik ma’nolarini beradi.

Darslarni interfaol metodlarda tashkil etishning afzalliklarini ko‘rib chiqsamiz:

- O‘qitish mazmunini yaxshi o‘zlashtirishga olib keladi.
- O‘z vaqtida o‘quvchi –o‘qituvchi –o‘quvchilar orasida ta‘limiy aloqalar o‘rnatiladi.
- O‘qitish usullari ta‘lim jarayonida turli xil ko‘rinishlarda kechadi (yakka, juft, guruh, katta guruh).
- O‘quv jarayoni o‘qish ehtiyojini qondirish bilan yuqori motivatsiyaga ega bo‘ladi.
- O‘zaro axborot berish, olish, qayta ishlash orqali o‘quv materialini yaxshi esda qoladi.

O‘quv jarayonida o‘quvchining o‘zi o‘ziga baho berishi, tanqidiy qarashi rivojlanadi. O‘quvchi uchun dars qiziqarli o‘qitilayotgan predmet mazmuniga aylanadi. O‘qish jarayoniga ijodiy yondashuv, ijobiy fikr namoyon bo‘ladi. Har bir o‘quvchining o‘zi mustaqil fikr yurita olishiga, izlanishga, mushohada qilishga olib keladi. Interfaol usulda o‘tilgan darslarda o‘quvchi faqat ta‘lim mazmunini o‘zlashtiribgina qolmay, balki o‘zining tanqidiy va mantiqiy fikrlarini ham rivojlantiradi.

Yuqorida ko‘rib chiqqan metodimizning mantiqiy davomi sifatida quyidagi metodni qo‘llashimiz mumkin.

“Qizil va yashil rangli kartochkalar bilan ishlash” metodi. O‘quvchilar bilan ommaviy va guruh shaklda ishlashda ushbu metoddan foydalanish ham ijobiy natijalarni kafolatlaydi. Metodni qo‘llashda quyidagi harakatlar amalga oshiriladi:

— o‘qituvchi tomonidan o‘rganilayotgan mavzuning mohiyatini mantiqiy ketma-ketlikda yoritishga xizmat qiluvchi tushunchalarni ifoda etgan maxsus kartochkalar majmui tayyorlanadi (har bir kartochkaning orqa tomoniga mavzu

mohiyatini yorituvchi “yadro” tushunchaning bittadan harfi joylashtiriladi va maxsus qoplama bilan berkitiladi);

— har guruhga maxsus kartochkalarning alohida majmusi topshiriladi va kartochkalarni ulardagi tushunchalarga asosan mantiqiy ketma-ketlikda joylashtirish vazifasi yuklanadi;

— guruhlar tomonidan topshiriq bajarilib bo‘lingach, kartochkalarning orqa tomoni o‘giriladi va maxsus qoplama ochilib, topshiriqning qay darajada to‘g‘ri bajarilganligi aniqlanadi.

— Agar topshiriq guruhlar tomonidan to‘g‘ri bajarilgan bo‘lsa, yakuniy jarayonda kartochkalar orqa tomonga o‘girilganda mavzuning mohiyotini yorituvchi “yadro” tushuncha hosil bo‘ladi.

Metoddan foydalanishning afzalligi shundaki, bu jarayonda o‘quvchilarda mavzuni muayyan qismlarga bo‘lib o‘rganish va qismlar o‘rtasidagi mantiqiy bog‘liqlik hamda aloqadorlikni analiz va sintez asosida aniqlash ko‘nikmalari hosil qilinadi.

Xulosa qilib aytganda, yangi metodlar ustida ishlash o‘qituvchini o‘z ustida ishlashga, izlanishlar qilishga undaydi. O‘z navbatida bunday qiziqarli metodlar asosida fanni kuzatgan o‘quvchilarning mavzuni o‘zlashtirish samaradorligi oshadi. Darslarni qiziqish bilan tinglaydi va diqqati bo‘linmaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Azizxo‘jayeva N.N. Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat. – T.: TDPU, 2003.
2. S.Pirnafasova veb sahifasi. Interfaol metodlar.
3. Ochilov M. Pedagogik texnologiyalar. - Qarshi: Nasaf, 2000.
4. N.Atayeva.,M.Salayeva.,S.Xasanov. Umumiy pedagogika.–T.:“Fan va texnologiya”, 2013.

5. Saidova M. EDUCATE STUDENTS BY SOLVING TEXTUAL PROBLEMS //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol. – 2019. – T. 7. – №. 12.
6. Saidova M. J. Methods and Importance of Using Innovative Technologies in Learning Center “Decimal” at Teaching Process of Math in Primary Schools //www. auris-verlag. de. – 2017.
7. Saidova Mohinur Jonpulatovna, Ibrahimova Mohichehra Furkat Qizi. An integrated approach to the use of pedagogical technologies in primary school mathematics// Middle European Scientific Bulletin. Volume 8, January 2021, 174
8. Saidova Mohinur Jonpulatovna, Ibrahimova Mohichehra Furkat Qizi. Improve Pupils' Knowledge and Personal Qualities Through Educational Tools in Elementary Mathematics Classes. Middle European Scientific Bulletin Volume 8, January 2021, 173
9. M.J. Saidova. Directions and Content of Educational Information European journal of issn 2660-9630. Vol. 12 (2021)
10. Saidova Mohinur Jonpo'latovna, Karimova Kamola Komilqizi. The Use of Information Technology in Solving Problems in Mathematics Lessons in Elementary School. European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630). Vol. 12 (2021)
11. M.J. Saidova. The Use of Various Forms in Teaching Future Primary School Teachers Through Distance Learning. Eurasian Journal of Humanities and Social Sciences (EJHSS) Vol. 5 (2022): EJHSS. 103–107.
12. M.J. Saidova. Teaching future primary school teachers to pass mathematics lessons through innovative technologies. EPRA International Journal of Research and Development (IJRD). V-5. 254-261